

**QISHLOQ XO'JALIGIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH VA
ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI**

**Katta o'qituvchi Xujamkulova Xosiyat Ishboyevna,
Salomova Zarina Murodovna
Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti,
Iqtisodiyot kafedra doktoranti va stajyor o'qituvchisi.**

Annotatsiya: Investitsiyalash bu qishloq xo'jaligining samarali va barqaror rivojlanishining zarur shartlaridan biridir. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, daromad (foyda) olish, urslarni sarflash va samara olish, rekonstruksiyalash, daromad va amortizatsiya ajratmalari, irrigatsiya, melioratsiya inshootlarini qurish.

Abstract: Investment is one of the necessary conditions for effective and sustainable development of agriculture. This article talks about attracting investments in agriculture and ways to use them effectively.

Key words: investments, obtaining income (profit), spending resources and obtaining benefits, reconstruction, income and depreciation allowances, irrigation, construction of reclamation facilities.

Аннотация: Инвестиции являются одним из необходимых условий эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства. В данной статье рассказывается о привлечении инвестиций в сельское хозяйство и способах их эффективного использования.

Ключевые слова: инвестиции, получение дохода (прибыли), расходование ресурсов и получение выгоды, реконструкция, доходно-

амортизационные отчисления, орошение, строительство мелиоративных сооружений.

Daromad olish maqsadida pul mablag'lari (kapital)ni iqtisodiyot tarmoqlariga uzoq muddatga qo'yish bu investitsiyadir. Investitsiyalar o'zlarida asosiy vositalarni yaratish, kengaytirish rekonstruksiyalash va texnik jihatdan qayta jihozlashni, shuningdek bular bilan bog'liq aylanma fondlar o'zgarishini aks ettiribgina qolmay, qimmatli qog'ozlarga patentli intellektual huquqlarga ega bo'lish va boshqa ko'plab ishlarni amalga oshiradi. Foyda shakllantiruvchi yoki ma'lum ijtimoiy samaraga erishuvchi tadbirkorlik faoliyati ob'ektlariga investitsiyalar qo'yiladi.

Yuridik shaxs, fuqaro va davlatning investitsiyalarni realizatsiya qilish bo'yicha amaliy harakatlari yig'indisini investitsion faoliyat o'zida ifodalaydi. Investitsion faoliyat ob'ektlari quyidagilar:

- yangitdan tashkil etilgan va rekonstruksiya qilingan asosiy vositalar, shuningdek, xalq xo'jaligining hamma tarmoqlaridagi aylanma mablag'lar;
- qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar va boshqa);
- maqsadli pul qo'yimalari;
- ilmiy-texnika mahsulotlari va xususiy mulkning boshqa ob'ektlari;
- mulkiy huquq va intellektual mulk huquqi.

Davlat investitsion siyosatining asosiy tamoyillari zamonaviy bosqichda mavjud foiz stavkalarining pasayishi iqtisodiyotning real sektoridagi investitsiyalarning mos keluvchi samaradorligi darajasigacha pasayishi kerak: mavjud soliq tizimini soddalashtirishdek, amortizatsiya siyosatini takomillashtirish; tashqi va ichki investorlarning bevosita investitsiyalarini rag'batlantirish maqsadida investitsion risklarni pasaytirish uchun tashkiliy huquqiy nuqtai nazarlarni shakllantirish; byudjet investitsion resurslarini tanlov asosida joylashtirishdan foydalanish samaradorligini oshirish.

Daromad va amortizatsiya ajratmalari bozor iqtisodi sharoitida qishloq xo'jaligiga kapital qo'yishning asosiy manbasi hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, amortizatsiya ajratmalari asosiy vositalarning takror ishlab chiqarishini, sodda daromad esa kengaytirilgan holda ta'minlaydi

Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi tarmoqda mavjud bo'lgan ishlab chiqarish vositalari oqilona tarzda takror ishlab chiqarilishini talab etadi. Bu jarayon ishlab chiqarish vositalarini sotib olish, ta'mirlash, qurish, innovatsion hamda ijtimoiy munosabatlar yig'indisidan tashkil topadi.

Quyidagi yirik ikkita manbadan shakllantirilib barcha investitsiyalar amalga oshiriladi:

- korxonaning o'z mablag'lari hisobidan;
- chetdan jalb qilingan mablag'lar orqali.

Korxonaning investitsiyalarni shakllantirishda qo'llaniladigan o'z mablag'lariga quyidagilar kiradi:

- korxonaning sof foydasidan ajratilayotgan mablag'lar;
- amortizatsiya fondidagi mablag'lar;
- asosiy vositalarni tugatishdan, sotishdan kelib tushgan mablag'lar;
- asosiy vositalarni ijaraga berishdan tushgan mablag'lar;
- qishloq xo'jalik korxonalarining boshqa korxonalar qimmatli qog'ozlarini sotib olishi natijasida oladigan dividendlardan ajratilayotgan mablag'lar va boshqa shu kabilar.

Qishloq xo'jaligi tarmog'ida ishlab chiqarish jarayonining mavsumiyligi mazkur tarmoqda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarning investitsion imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Tarmoqda ishlab chiqarish vositalari sifatida tirik organizmlarning ishtirok etishi, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida ularning ma'lum vegetatsiya davrini o'tishi lozomligi ishlab chiqarish jarayonining uzoq davom etishiga olib keladi. Masalan, kuzgi bug'doy oktabr oyida ekiladi va kelgusi yilning may oyida tayyor mahsulot olinadi, ya'ni 7-8 oy o'tgachgina tayyor mahsulot olinadi. Bunday holatda tarmoqda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarning

uzoq muddat davomida investitsiyani amalga oshirish uchun mablag`lari yetishmaydi.

Investitsiyalarni shakllantirishda chetdan jalb qilinadigan mablag`larga quyidagilar kiradi:

- qishloq xo`jaligi uchun davlat budjetidan ajratiladigan mablag`lar;
- tijorat banklaridan olinadigan kreditlar;
- hamkorlardan olinadigan mablag`lar;
- qimmatli qog`ozlar chiqarib sotish orqali jalb etiladigan mahalliy va xorijiy korxonalar hamda fuqarolarning bo`sh turgan mablag`lari;
- xayriya fondlaridan, homiyilar tomonidan ajratilayotgan mablag`lar va boshqalar.

Bank kreditlari chetdan jalb qilingan mablag`lar orasida alohida o`rin tutadi. Ular ishlab chiqarish faoliyati natijalaridan qat`i nazar, alohida korxonalar ehtiyojlarini hisobga olgan holda investitsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Ular korxonaga o`z mablag`larining investitsiya uchun kerakli miqdorini yig`masdan turib investitsiya jarayonini tezlashtiradi. Kreditlar investitsiya manbai sifatida nafaqat kapital qurilishda, balki yangi texnikani joriy qilishda ham ishlatiladi. Tarmoq mahsulotini ko`paytirish va ishlab chiqarish samaradorligining o`shirish sur`atlari tezlashtirilishini ta`minlash investitsiyalarning asosiy vazifasi hissoylanadi.

So`nggi yillarda respublika iqtisodiyotiga yo`naltirilgan investitsiyalarning 3-4 foizi qishloq xo`jaligiga sarflangan. Bu mavjud imkoniyatlarga nisbatan kam. Shuning uchun kelajakda bu investitsion holatni qishloq xo`jaligi foydasiga o`zgartirish maqsadga muvofiqdir. Xuddi shunday holatni xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonida ham kuzatish mumkin. Chet el investitsiyalarini qishloq xo`jaligiga jalb etish bo`yicha ham holat talab darajasida emas. Bu boradagi ishlarni jonlantirish va shu orqali qishloq joylarda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar sonini

ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali nafaqat mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortadi, balki qishloq aholisini ish bilan ta'minlashga ham erishiladi.

Investitsiyalarni amalga oshirishda xo'jaliklarning o'zlari tomonidan sarflangan mablag'lar ham muhim ahamiyatga ega. Hususan, 2018-yilda ushbu ko'rsatkich 22,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2019- yilda ularning mablag'lari hisobidan qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan investitsiyalarning 9,3 foizi amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 6-oktabrdagi —Fermer xo'jaliklari faoliyatini yuritishda yer uchastkalari miqdorini maqbullashtirish choralarini ko'rish yuzasidan takliflar ishlab chiqish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etish to'g'risidagi 3077-sonli farmoyishiga muvofiq fermer xo'jaliklarining ekin maydonlari qayta ko'rib chiqildi. Ushbu farmoyish asosida tashkil etilgan maxsus komissiyalar har bir fermer xo'jaligini individual o'rganib chiqib, yer uchastkalari miqdorini maqbullashtirish choralarini ko'rish yuzasidan takliflar ishlab chiqishi nazarda tutilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 15-dekabrda "Fermer xo'jaliklarini yuritish uchun berilgan yer uchastkalari maydonlarini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 362-sonli hamda 2019-yil 9-yanvardagi "Fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarini yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo'jaligi ekin yer maydonlaridan samarali foydalanishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 14-sonli qarorlari ham qabul qilindi. Ushbu hukumat qarorlarining ijrosini ta'minlash jarayonida ham joylardagi ayrim mutasaddi rahbarlarning yo'l qo'ygan xatolari tufayli fermer xo'jaliklaridan yer maydonlarining asossiz olib qo'yilishi holatlari kuzatildi. Buning natijasida fermer xo'jaliklari rahbarlarida o'zlariga uzoq muddatga ijaraga berilgan yer uchastkalarining shartnomada ko'rsatilgan muddat davomida daxlsiz bo'lishiga ishonch susaydi. Bu esa fermerlar tomonidan o'z faoliyatiga uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirishga bo'lgan ishtiyoqning pasayishiga olib keldi. Bundan ko'rinadiki, bozor munosabatlarini yanada takomillashtirish qishloq

xo'jaligi tarmog'ida investitsiyalar ko'lamining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Banklarning ko'lamini kengaytirishga erishish investitsiyalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda buning uchun zarur barcha huquqiy, iqtisodiy shart-sharoitlar yaratib berilgan. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi korxonalarini tomonidan tuziladigan turli birlashmalar, jumladan agrofirma, kredit uyushmalari va boshqa shu kabilarning ham imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki, bir nechta fermer xo'jaliklari birikib agrofirma tashkil etishi ularning investitsion imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligini investitsiyalash jarayoniga turli xildagi banklarning, investitsiya, lizing va sug'urta kompaniyalarining, ishlab chiqarish konsemlarining, savdo va boshqa korxonalar hamda tashkilotlarning mablag'larini jalb etish lozim. Buning uchun ularga davlat hamda qishloq xo'jaligi tomonidan ma'lum darajada iqtisodiy imtiyozlar yaratilishi zarur. Shundagina ular o'z mablag'larini qishloq xo'jaligiga yo'naltirishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, yerning unumdorligini oshirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish uchun 2021-yilda 600 million dollardan ziyod kredit va grant mablag'lari jalb qilinishi ta'kidlandi. Bundan ko'rinib turibdiki mamlakatimiz hukumati tomonidan qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb etishga alohida e'tibor berilmoqda.

Qishloq xo'jaligiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda quyidagilarga e'tibor berish lozim:

➤ qishloq hududlarida investitsiya infratuzilmasini rivojlantirish – avtomobil va temir yo'llari, uzluksiz elektr, gaz va suv ta'minoti, sifatli aloqa xizmati, banklar, sug'urta kompaniyalari va boshqa shu kabilarning faoliyatini rivojlantirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishda ularning ishtirokini samarali yo'lga qo'yish;

➤ qishloq xo'jaligida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarning biznes ko'nikmalari, shu jumladan, investitsiya loyihalari bilan ishlash tajribasini shakllantirish va huquqiy bilimlarini oshirish – hududlarda konsalting, marketing va yuridik xizmat ko'rsatuvchi markazlar tashkil etish va faoliyatini rivojlantirish;

➤ qishloq xo'jaligida investitsiya takliflari va loyihalarining texnik-iqtisodiy asoslarini sifatli ishlab chiqishga e'tibor berish – tadbirkorlarga investitsiya loyihalarini ishlab chiqishda tijorat banklari, hududlardagi savdo-sanoat palatasi va boshqalar tomonidan amaliy yordam ko'rsatilishini mahalliy hokimliklar tomonidan tashkil etish va doimiy nazoratga olish;

➤ xorijiy investorlarni mamlakatimiz qishloq xo'jaligi to'g'risida batafsil ma'lumotlar bilan ta'minlashni tashkil etish – xorijiy investorlarni to'laqonli ravishda axborot (investitsiya loyihalari va biznes takliflar bazasi, turli bukletlar, hududiy matbuot nashrlari, xomashyo va mehnat salohiyati to'g'risidagi hamda yaratilgan imkoniyatlar haqidagi ma'lumotlar) bilan ta'minlash, maxsus veb-portal tashkil etish, shuningdek, investitsiya faoliyatiga oid konferensiyalar, seminarlar va respublika hududida hamda xorijiy mamlakatlarda taqdimotlar o'tkazish.

Barcha manbalardan shakllanayotgan investitsiya mablag'larini qishloq xo'jaligida quyidagilarga sarflash maqsadga muvofiqdir:

➤ foydalanilayotgan yerlarning unumdorligi yuksalishini ta'minlaydigan tadbirlar majmuasini bajarishga;

➤ yangi yerlarni kompleks o'zlashtirishga;

➤ tarmoqda fan va samarali texnologiyalarni rivojlantirishga;

➤ irrigatsiya, melioratsiya inshootlarini qurishga, mavjudlarining ishga yaroqliligini ta'minlash maqsadida ta'mirlashga;

➤ sug'orishning zamonaviy, tejamkor usullarini joriy etishga;

➤ yangi, samarali traktorlarni, mashinalarni, kombaynlarni sotib olish va mavjudlarini ta'mirlashga;

- ishlab chiqarish bino-inshootlarini qurishga, mavjudlarini ta'mirlashga;
- ko'p yillik daraxtzorlar, bog'zor, tokzorlar yaratishga;
- mahsuldor chorva hayvonlarini talab darajasida ko'paytirishga;
- tarmoqni barcha ishlab chiqarish vositalari bilan ta'minlash, ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalashtirish, kimyolashtirishni hamda elektrlashtirishni ta'minlashga;
- mehnat resurslarining bilimini, malakasini yuksaltirishga;
- ijtimoiy sohalarni rivojlantirish va boshqa shu kabilarga.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligi bo'yicha barcha yo'nalishlarga sarflanayotgan investitsiyalarning maqsadga muvofiq yo'naltirilishi ta'minlanishi kerak. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi tarmog'iga davlat budjetidan ham ko'plab mablag'lar yo'naltirilmoqda. Jumladan, qishloq xo'jaligining ayrim sohalarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Mazkur mablag'lardan foydalanish ustidan davlat va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish lozim. Ulardan oqilona, samarali foydalanish natijasida qishloq xo'jaligining yalpi mahsuloti, yalpi va sof daromadi ortadi. Bu investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi yuksalishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 01.11.2016 yildagi 378-son. Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi ekin maydonlari tarkibini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi

4. Nurmatov N.J., Ro‘ziyev O.A., Gulmatov J.Q., Berdiyev S.R. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti - (O‘quv qo‘llanma), Toshkent, 2011, 304 bet.
5. <https://fayllar.org/qishloq-xojaligida-investitsiyalar-va-ulardan-foydalanish-sama.html>
6. <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/iqtisodiyot/qishloq-xo-jaligida-investitsiyalar-va-ulardan-foydalanish-samaradorligi>

